

O‘ZGARMAS TOK DVIGATELINING QUVVAT ISROFI VA UNING FOYDALI ISH KOEFFITSIYENTIGA TA’SIR

Pirmatov Nurali Berdiyovich

Toshkent davlat texnika universiteti professori

Xasanov Javlonbek Ma‘ribjon o‘g‘li

Andijon mashinasozlik instituti magistranti

Mamajonov Xolmirza Azimjon o‘g‘li

Andijon mashinasozlik instituti magistranti

+998997257522

hasanovjavlonbek7@gmail.com

Annotatsiya: Elektr mashinasi generator yoki dvigatel sifatida ishlaganda uning o‘zida energiyaning bir qismi isrof bo‘ladi. O‘zgarmas tok mashinada elektr isrofi, magnit isrof va mexanik isroflar bo‘ladi. Magnit va mexanik isrof mashinaning yuklamaasiga bog‘lik bo‘lmaydi, ular doimiy isrofnı tashkil qiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zgarmas tok mashinada elektr isrofi, magnit isrof, mexanik isrofi, magnit induksiyasiga, gisterezis , uyurma toklar , qo‘zg‘atish chulg‘am

РАССЕЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КПД

Аннотация: При работе электрической машины в качестве генератора или двигателя часть ее энергии тратится впустую, в машине постоянного тока – электрические потери, магнитные потери и механические потери. Магнитные и механические отходы не зависят от веса машины, они представляют собой постоянные отходы.

Ключевые слова: электрические потери в машине постоянного тока, магнитные потери, механические потери, магнитная индукция, гистерезис, дифференциальные токи, катушка возбуждения.

DC MOTOR POWER DISSIPATION AND ITS EFFECT ON EFFECTIVENESS

Annotation: When an electric machine works as a generator or engine, part of its energy is wasted. In a DC machine, there are electrical losses, magnetic losses and mechanical losses. Magnetic and mechanical waste does not depend on the weight of the machine, they constitute constant waste.

Keywords: electric loss in a constant current machine, magnetic loss, mechanical loss, magnetic induction, hysteresis, residual currents, excitation coil.

Elektr mashinasi generator yoki dvigatel sifatida ishlaganda uning o'zida energiyaning bir qismi isrof bo'ladi. O'zgarmas tok mashinada elektr isrofi, magnit isrof va mexanik isroflar bo'ladi. Magnit va mexanik isrof mashinaning nagruzkasiga bog'lik bo'lmaydi, ular doimiy isrofnı tashkil qiladi. [1]

Magnit isrofi. Mashina magnit zanjirining qayta magnitlanishi sababli vujudga keladigan magnit isrofi gisterezis va uyurma toklar ta'sirida sarflanadigan quvvatdan (yoki energiyadan) iborat bo'ladi:

$$\Delta p_{\text{маг}} = \Delta p_{\text{гис}} + \Delta p_{\text{уюр}}.$$

Magnit isrofi qiymati magnit induksiyasiga va po'lat o'zakning qayta magnitlanish chastotasiga bog'lik. Qayta magnitlanish chastotasi $f = np/60$ bilan aniqlanadi; u mashinaning nagruzkasiga bog'liq bo'lmaydi, lekin $p = \text{const}$ bo'lganda uni o'zgarmas deb xisoblash mumkin.

Gisterezis xodidasida bo'ladigan quvvat isrofi:

$$\Delta p_{\text{гис}} = \sigma_r f B^2 \cdot 100$$

Uyurma toklarda sarflanadigan quvvat isrofi:

$$\Delta p_{\text{yop}} = \sigma_y (f \cdot B / 100)^2$$

Mashinaning po‘lat qismlaridagi umumiy quvvat isrofi: -

$$\Delta p_{\text{msh}} = \Delta p_{\text{mag}} = \Delta p_{\text{gnc}} + \Delta p_{\text{yop}} \cdot$$

Mexanik isrof. Podshipniklarning ishkalanishi cho‘tkalarning kollektorda ishkalanishi, yakorning xavoga ishkalanishi, ventilyasiyaga va boshkalarga ham quvvat isrof bo‘ladi. Mexanik isrof qiymati yakorning aylanish chastotasiga bog‘lik. Quvvati 100 kVt gacha bo‘lgan o‘zgarimas tok mashinalarida mexanik isrof nominal quvvatning 2 ... 4 % ini tashkil kiladi. Magnit va mexanik isrof yig‘indisi mashinaning salt ishlash quvvatiga teng: Dvigatel salt ishlaganda uning tarmoqdan oladigan umumiy quvvati:

$P_{\text{cal}} = P_0 + U_{\kappa} I_{\kappa}$ bilan aniqlanadi. Bunda: U_{κ} — qo‘zg‘atish chulg‘amining kuchlanishi; I_{κ} — qo‘zg‘atish toki. Mashina salt ishlaganda sarflanadigan quvvat (qo‘zg‘atish zanjiridan tashkari) tajriba o‘tkazish yo‘li bilan aniqlanadi :

$$P_0 = P_{\text{cal}} - U_{\kappa} I_{\kappa}$$

Elektr isrofi. Yakor va qo‘zg‘atish chulg‘amlaridan tok o‘tganda quvvatning bir qismi issiqlikka aylanadi. Mashinada yakor toki qo‘zg‘atish tokiga qaraganda ancha katta. Yakor toki nagruzka o‘zgarishiga qarab o‘zgarib turadi. Mashina xolatiga qarab elektr isrofi turlicha aniqlanadi:

a) Parallel qo‘zg‘atishli mashina uchun:

$$\Delta P_{\text{эдп}} = I_a^2 R_a + I_{\kappa}^2 R_{\kappa}$$

b) Ketma-ket qo‘zg‘atishli mashina uchun:

$$\Delta P_{\text{элк}} = I_a^2 (R_a + R_{\kappa})$$

v) Aralash qo‘zg‘atishli mashina uchun:

$$\Delta P_{\text{элар}} = I_a^2 (R_a + R_{\kappa}) + I_{\kappa} U$$

Chulg‘amlar qarshiligi temperaturaga bog‘lik bo‘ladi.[2] Shuning uchun

WWW.HUMOSCIENCE.COM

GOST 2582—72 asosida chulgʻamlarda elektr isrofi chulgʻam izolyasiyasi xisoblanadigan temperaturada aniqlanadi. Masalan, izolyasiyaning A klassi uchun — 75°S; E va V klasslari uchun 115°S va N klassi uchun 130°S. Agar chulgʻam qarshiligi sovuk xolda ulchangan boʻlsa, ularning qarshiligi 75°S ish temperaturasi qarshiligiga quyidagicha keltiriladi:

$$R_{75^{\circ}} = R_0[1 + \alpha(75^{\circ} - 0^{\circ})]$$

bu erda: R_{75} — 75°S da chulgʻam qarshiligi, R_0 — 0° da chulgʻam qarshiligi; α — qarshilikning temperatura koeffitsienta (mis uchun =0,004 1/grad); 0° — chulgʻam qarshiligi oʻlchangan paytdagi temperatura.

Mashina ishlaganda choʻtkalar kontaktida xam quvvat isrof boʻladi. Turli qutbli ikkita choʻtkalar uchun quvvat isrofi:

$$\Delta p_{\text{q}} = U_{\text{q}} \cdot I_{\text{a}}, \text{ bu erda: } \Delta U_{\text{q}} \text{ — choʻtkalarda oʻtkinchi kuchlanish pasayishi;}$$

bu kuchlanish pasayishi choʻtkalar xolatiga bogʻliq, boʻlib, koʻmir va grafit choʻtkalar uchun 2V; metallgrafit choʻtkalar uchun 0,6 V ga teng.

Qoʻshimcha isroflar. Qoʻshimcha isroflarni aniq, hisoblash ancha qiyin. Poʻlat oʻzakda magnit induksiyaning notoʻgʻri taqsimlanishi, yakor oʻzagining tishlarida magnit oqimining pulslanishi, yakor aylanganda qutb boshmoqlari uchida va boshqalarda quvvati isrof boʻladi. Qoʻshimcha isroflar kompensatsion chulgʻamsiz mashinalarda foydali quvvatning 1 % ga; kompensatsion chulgʻamli mashinalarda 0,5 % ga teng qilib olinadi.[3]

Mashinaning foydali ish koeffitsienti . Oʻzgarmas tok generatorining yakori qandaydir birlamchi dvigatel yordamida aylantiriladi va u birlamchi dvigateldan

$$P_1 = M\omega \text{ mexanik quvvat oladi. Bu quvvatning bir qismi isrof boʻladigan quvvat}$$

sifatida sarflanadi. Qolgan qismi, yaʼni foydali quvvat $P_2 = U_{\text{H}} I_{\text{H}}$ isteʼmolchilarga

uzatiladi. Mashina dvigatel sifatida ishlaganda u tarmokdan $P_1 = U_{\text{H}} I_{\text{H}}$ quvvat oladi, bu quvvatning bir qismi isrof boʻladi. Qolgan qismi

foydali quvvat sifatida $P_2 = M\omega$ mexanizmga uzatiladi. Mashina foydali quvvati P_2 ning unga beriladigan quvvat P_1 ga nisbati foydaliish koeffitsienta deyiladi:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}.$$

Mashinada yig'indi kuvvat isrofi kuyidagicha aniqlanadi:

$$\sum \Delta p = \Delta p_{\text{пўл}} + \Delta p_{\text{эл}} + \Delta p_{\text{ч}} + \Delta p_{\text{кўз}} + \Delta p_{\text{мех}} + \Delta p_{\text{кўш}}$$

Unda generatorning foydali ish koeffitsienti:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{UI}{UI + \sum \Delta p}. \quad (5-39)$$

Dvigatelning foydali ish koeffitsienti:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{UI - \sum \Delta p}{UI}. \quad (5-40)$$

Mashinaning foydali ish koeffitsienti yig'indi isrof quvvat qiymatiga, bu esa nagruzka qiymatiga bog'lik,. Salt ishlaganda $\eta = 0$. Nagruzka qiymati oshib borganda η tez ortib boradi va qiymati o'zgarmas quvvat isrofi qiymati o'zgaruvchan quvvat isrofiga teng bo'lib, mashinaning quvvati $0,8 \cdot P_n$ bo'lganda eng katta qiymatga erishadi.[4]

1-rasm

Mashina o'ta nagruzka bilan ishlaganda yakor zanjirida quvvat isrofi kupayishi sababli η kamayadi (1-rasm). Quvvati 10 kVt gacha bo'lgan mashinalarda

FIK $\eta = 0,83 \dots 0,87$; 100 kVt gacha bo'lgan mashinalarda $\eta = 0,88 \dots 0,93$; 1000 kVt gacha bo'lgan mashinalarda $\eta = 0,92 \dots 0,96$. Kichik quvvatli (10 Vt) mikro mashinalarning FIK 0,3 ... 0,4 bo'ladi.

Mamlakatimizda o'zgaras tok mashinalari P yagona seriyada ishlab chiqariladi, bular xalq xo'jaligining turli soxalarida qo'llaniladi. Bundan tashqari, o'zgaras tok mashinalarini maxsus soxalar: transport, ko'tarma kranlar, avtomobillar, kemalar, samolyotlar, avtomatik roslash sistemalarida ishlatish uchun maxsus seriyadagi mashinalar ishlab chiqariladi. Umumsanoat soxalarida qo'llaniladigan generatorlar parallel yoki aralash, qo'zgatishli generatorlar bo'ladi. Ularning tashki xarakteristikasi qattiq.[5]

P yagona seriyasida ishlab chiqariladigan mashinalar uch guruxga bo'linadi: Quvvatlari 0,3 dan 200 kVt gacha bo'lgan mashinalar (1 ... 11 gabaritlar): Quvvatlari 200 dan 1400 kVt gacha bo'lgan mashinalar (12 ...17 gabaritlar); Quvvatlari 1400 kVt dan katta bo'lgan mashinalar (18 ... 26 gabaritlar). Mashinaning gabarit no'meri yakor diametrining o'lchamini ifodalaydi. Xar bir gabaritda yakor o'zagining uzunligi ikki xil bo'ladi. Masalan, mashina P81 bo'lsa — P seriyadagi, 8 gabaritli, yakor o'zagining uzunligi qisqarok mashina; oxirgi raqam 2 bo'lsa, yakori uzunroq mashina

bo'ladi. O'zgarmas tok dvigatelining kuchlanishi 110 yoki 220 V; generatorlarining kuchlanishi 115 yoki 230 V bo'ladi. Akkumulyatorlarni zaryadlaydigan generatorlarning nominal kuchlanishi 135 va 270 V. Ularda kuchlanish 110 ... 160 V va 220 ... 320 V chegarada rostlanishi mumkin. Generatorlarning aylanish chastotasi 1450 va 2850 ayl/min; dvigatellarning nominal aylanish chastotasi 600, 750, 1000, 1500 va 3000 ayl/min.[6]

12 ... 17 gabaritli dvigatellarning kuchlanishi 220, 330, 440 va 660 V, aylanish chastotasi 300, 400 va 500 ayl/min. Generatorlarning nominal kuchlanishi 230, 330, 460 va 660 V, aylanish chastotasi 1000 ayl/min bo'ladi. Xozirgi vaqtda o'zgarmas tok dvigatellarining P seriyasi o'rnida (I - II) gabaritli 2P seriyadagi dvigatellar quvvatlari 0,37 dan 200 kVt gacha; aylanish o'qining balandligi 90 dan 135 mm gacha; mustaqil qo'zgatishli, kompensatsion chulg'amli, yakorining uzunligi uch xil: L — uzun, M — o'rtacha, S — kalta bo'lgan va quvvatlari 30 dan 160 kVt gacha generatorlar ishlab chiqarilmokda. P seriyaning 18 - 22 gabaitlari urnida quvvatlari 110 dan 10000 kVt gacha; aylanish o'qining balandligi 335 dan 630 mm gacha; aylanish tezligi 200 - 1250 ayl/min bo'lgan dvigatellar ishlab chiqarilmoqda.

Bulardan tashqari, metallurgiya va ko'tarma kranlarning elektr yuritmalari uchun D seriyadagi 2,5 - 185 kVt quvvatli dvigatellar ham ishlab chiqarilmoqda. Bunday dvigatellarning yurgizish momenti va tezligini rostlash chegarasi ancha katta. O'zgarmas tok dvigatelining markasi quyidagicha o'qiladi.[7] Masalan, 2PN112GU4 markali dvigatel: 2PM yangi seriya; N - ximoyalangan; 112 – aylanish o'qining balandligi; L – yakorining maksimal uzunligi; G taxogeneratorli; U – iqlim belgisi; 4– o'rnatish kategoriyasi (GOST—20569—82E).

Xulosa

Mamlakatimizda o'zgarmas tok mashinalari P yagona seriyada ishlab chiqariladi, bular xalq xo'jaligining turli soxalarida qo'llaniladi. Bundan tashqari, o'zgarmas tok mashinalarini maxsus soxalar: transport, ko'tarma kranlar, avtomobillar,

kemalar, samolyotlar, avtomatik roslash sistemalarida ishlatish uchun maxsus seriyadagi mashinalar ishlab chiqariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.-T.: O‘qituvchinashriyoti, 2005. - 240 b.
2. Alimxodjayev K.T., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.-T.: Fanvatehnologiya, 2018. - 344 b.
3. Shaulemetov T., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.-T.: Noshir, 2018. - 476 b.
4. Вольдек А.И. Электрические машины, учебник для студентов высших технических учебных заведений, л. 2010.
5. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник для вузов / М.В. Немцов. – М.: Высшая школа, 2007. – 560 с.
6. Кацман М.М. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 2001. – 464 с.
7. Вольдек А.И. Электрические машины. Машины переменного тока. – Спб.: Питер, 2010. – 350
8. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках.- М.: Энергоавтомиздат, 1983.